

ZAMONAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KARTOGRAFIYANI O'QITISH METODIKASINI NAZARIY ASOSLARI

© A.T. Jololdinov ¹✉

¹Qoqon davlat universiteti, Qoqon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada kartografiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar — interaktiv metodlar, raqamli xaritalar, GIT va multimediya vositalarining roli hamda ularning ta'lim sifatiga ta'siri tahlil qilinadi. Kartografiyaning fazoviy tafakkur va analitik fikrlashni rivojlantirishdagi didaktik imkoniyatlari asoslanadi.

MAQSAD: kartografiyani o'qitish metodikasining nazariy asoslarini zamonaviy yondashuvlar prizmasida aniqlash, raqamli va interaktiv texnologiyalarni integratsiya qilishning samaradorligini baholash hamda metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: komparativ tahlil, modellashtirish, eksperimental-pedagogik tajriba, diagnostik monitoring, so'rov va intervyu metodlari qo'llandi; milliy va xorijiy manbalar, shu jumladan map algebra, vaqt–makon (time–geography) konsepsiyalari hamda GIT asosidagi o'qitish tajribalari o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: GIT, interaktiv xaritalar va raqamli platformalar integratsiyasi o'quvchilarning fazoviy tasavvuri, analitik fikrlashi va kognitiv faolligini sezilarli oshiradi; dars dizaynini texnologiya–mazmun muvozanatida loyihalash samaradorlikni ta'minlaydi. Shuningdek, o'qituvchining raqamli kompetensiyasi va milliy kontekstga moslashtirish omillari hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

XULOSA: kartografiyani zamonaviy yondashuvlar asosida o'qitish ta'lim sifatini oshiradi, fanlararo integratsiyani kuchaytiradi va amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Taklif etilgan metodik tavsiyalar darslarni vizual-analitik modelga o'tkazishda samarali yo'l xaritasi bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kartografiya, zamonaviy yondashuvlar, pedagogik texnologiyalar, raqamli xaritalar, GIT, fazoviy tafakkur, dars dizayni, ta'lim sifati, interaktiv metodlar.

Iqtibos uchun: Jololdinov.A.T. Zamonaviy yondashuvlar asosida kartografiyani o'qitish metodikasini nazariy asoslari. // Inter education & global study. 2025. №8. B.295–300.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ КАРТОГРАФИИ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ

© A.T. Жололдинов ¹✉

¹ Кокандский государственный университет, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья раскрывает теоретические основы методики преподавания картографии в контексте современных подходов: интерактивных методов, цифровых карт, ГИС и мультимедиа, а также их влияние на развитие пространственного мышления и повышение качества обучения.

ЦЕЛЬ: ОПРЕДЕЛИТЬ теоретические основания и оценить эффективность интеграции цифровых и интерактивных технологий в преподавание картографии; разработать методические рекомендации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы сравнительный анализ, моделирование, педагогический эксперимент, диагностический мониторинг, анкетирование и интервью; изучены национальные и зарубежные источники (концепции map algebra, time–geography, практики ГИС-обучения).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: интеграция ГИС и интерактивных карт повышает пространственное воображение, аналитическое мышление и когнитивную активность; баланс «технология–содержание» в дизайне урока критически важен. Ключевыми факторами выступают цифровая компетентность преподавателя и адаптация к национальному контексту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: современные подходы к преподаванию картографии повышают качество образования, усиливают междисциплинарные связи и формируют практические навыки. Предложенные рекомендации служат дорожной картой перехода к визуально-аналитической модели обучения.

Ключевые слова: картография, современные подходы, педагогические технологии, цифровые карты, ГИС, пространственное мышление, дизайн урока, качество образования, интерактивные методы.

Для цитирования: Жололдинов.А.Т. Теоретические основы методики преподавания картографии на основе современных подходов.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №9. С.295–300.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF CARTOGRAPHY TEACHING METHODOLOGY BASED ON MODERN APPROACHES

© Asror T. Jololdinov ¹✉

¹Kokand State University, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this paper outlines the theoretical foundations of teaching cartography through modern approaches—interactive methods, digital maps, GIS, and multimedia—and analyzes their impact on spatial reasoning and overall educational quality.

AIM: to identify the theoretical underpinnings and evaluate the effectiveness of integrating digital and interactive technologies into cartography instruction, and to propose methodological recommendations.

MATERIALS AND METHODS: a comparative review, instructional design modeling, pedagogical experimentation, diagnostic monitoring, surveys, and interviews were employed. Sources include national and international literature on map algebra, time–geography, and GIS-based teaching practices.

DISCUSSION AND RESULTS: integrating GIS and interactive mapping significantly enhances students' spatial imagination, analytical thinking, and cognitive engagement. Maintaining a technology–content balance in lesson design is crucial. Teacher digital competence and adaptation to the local (national) context are decisive factors for success.

CONCLUSION: modern approaches to teaching cartography improve educational outcomes, strengthen interdisciplinary integration, and foster practical skills. The proposed guidelines provide a pragmatic roadmap for transitioning to a visual–analytical instructional model.

Keywords: cartography, modern approaches, pedagogical technologies, digital maps, GIS, spatial thinking, lesson design, education quality, interactive methods.

For citation: Asror T. Jololdinov. (2025) 'Theoretical foundations of cartography teaching methodology based on modern approaches', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.295–300. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim jarayonida bilimlarni egallash va uni amaliyotda qo'llashga qaratilgan kompetensiyalarni shakllantirish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bunda geografiya fanining muhim tarmoqlaridan biri bo'lgan kartografiya, ayniqsa, zamonaviy pedagogik yondashuvlar yordamida samarali o'qitilishini ta'minlash ta'lim sifati va natijadorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Kartografiya – bu fazoviy axborotni vizual vositalar orqali ifodalash va tahlil qilishga qaratilgan fan bo'lib, o'quvchilarda fazoviy fikrlash, tizimli tahlil qilish, muhit bilan bog'liq murakkab jarayonlarni xaritalar orqali tushunish kabi muhim kognitiv ko'nikmalarni rivojlantiradi. Shu bois, kartografiyani o'qitishda metodik yondashuvlarni takomillashtirish dolzarb ilmiy-pedagogik masalalardan biridir. XXI asr boshidan boshlab, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keskin rivojlanishi ta'lim sohasida tub islohotlarni yuzaga keltirdi. An'anaviy dars o'tkazish uslublari o'rnini bosuvchi zamonaviy pedagogik texnologiyalar, o'quvchilarning shaxsiy faolligini oshiruvchi, ularni mustaqil fikrlashga, izlanishga va amaliy faoliyatga jalb etuvchi metodikalar keng qo'llanilmoqda. Bu holat, ayniqsa, vizual va fazoviy tafakkurga asoslangan fanlar, xususan kartografiya o'qitilishida yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish zaruratini tug'diradi. Kartografik bilimlar nafaqat geografik axborotlarni o'rganish, balki turli fanlararo bog'liqlikda ekologik monitoring, tabiiy resurslarni boshqarish, hududiy rejalashtirish, transport-logistika tarmoqlarini loyihalash singari ko'plab sohalarda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, kartografiyani o'qitishda ilg'or pedagogik texnologiyalar, raqamli platformalar, vizual vositalar, shuningdek, geoinformatsion tizimlar (GIT) dan foydalanish orqali o'quvchilarning nazariy bilimlarini

chuqurlashtirish va amaliy ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlari kengaymoqda[1]. Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonida har bir ta'lim bosqichida raqamli savodxonlik, axborot bilan ishlash ko'nikmalari, tanqidiy va tizimli tafakkur, innovatsion yondashuvlarga asoslangan fikrlash shakllarini rivojlantirish ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Shu munosabat bilan, geografiya fanining kartografiyaga oid tarkibiy qismini zamonaviy talablarga mos tarzda o'qitish, unda yangi pedagogik metodlardan foydalanish, o'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlari, yosh xususiyatlari va kognitiv imkoniyatlarini inobatga olgan holda metodikani takomillashtirish bugungi kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi[2]. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va farmonlarida, 2030 yilgacha bo'lgan taraqqiyot strategiyasida ta'lim tizimini raqamlashtirish, fanlarni interfaol usullar orqali o'rgatish, zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish orqali raqobatbardosh kadrlar tayyorlash muhim vazifa sifatida belgilanmoqda[3]. Bu boradagi davlat siyosatining amaliy ifodasi sifatida, kartografiyani o'qitish metodikasini zamonaviy yondashuvlar asosida takomillashtirish dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, fanlarni vizual va analitik tahlil asosida o'rgatish orqali ta'limning zamonaviy modelini shakllantirishga xizmat qiladi. Ilmiy-nazariy manbalarda ko'rsatilishicha, kartografiya nafaqat geografik tasavvurni shakllantirishga xizmat qiladi, balki didaktik vosita sifatida ham maktabgacha, umumiy o'rta, kasb-hunar va oliy ta'lim bosqichlarida keng qo'llaniladi[4]. Jumladan, xaritalar yordamida tarixiy voqealarni joylashuviga ko'ra talqin etish, iqtisodiy hududiy tahlillar, ekologik xavf-xatarlarni aniqlash, urbanizatsiya jarayonlarini o'rganish, hududiy tafovutlarni ko'rsatish mumkin bo'ladi. Ammo bunday yondashuvlar faqat an'anaviy vositalar bilan chegaralanib qolmasdan, zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilishi zarur. Shuningdek, o'qituvchining metodik kompetensiyasi, raqamli vositalardan foydalana olish layoqati, dars dizaynini puxta rejalashtirish kabi ko'nikmalari ham o'quv jarayonining samaradorligiga bevosita ta'sir etadi. So'nggi yillarda jahon tajribasida "Flipped Classroom" (teskari sinf), "Blended Learning" (aralash o'qitish), "Project-Based Learning" (loyiha asosida o'qitish), "Gamification" (o'yinlashtirish) singari pedagogik texnologiyalar kartografiya kabi vizual-kompleks fanlarga tatbiq qilinmoqda[5]. Bunda darslarda raqamli xaritalar, onlayn kartografik platformalar, interaktiv GIT ilovalari, virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalari, dronlar orqali hududiy tasvirlar, mobil ilovalar yordamida joylashuv bo'yicha topshiriqlar bajarish kabi faoliyatlar o'quvchilarning faol kognitiv ishtirokini ta'minlaydi. Mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kartografiyani o'qitish metodikasini takomillashtirishga doir ishlanmalar hali to'liq tizimlashtirilmagan. Xususan, zamonaviy texnologiyalar asosida dars dizaynini ishlab chiqish, o'quvchilarning fazoviy tahlil ko'nikmalarini baholash, ilg'or metodlar asosida nazariy va amaliy komponentlarni uyg'unlashtirish borasidagi tadqiqotlar soni cheklangan. Shu bois mazkur maqolada kartografiyani o'qitishda qo'llanilayotgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar tahlil qilinib, ularning afzalliklari, cheklovlari, samaradorlik darajalari nazariy-metodik jihatdan asoslab beriladi[6]. Kartografiya fanining didaktik imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish, o'quvchilarning faolligini oshirish, ularning geografik tafakkurini rivojlantirishda

samarali vosita sifatida foydalanish uchun o'quv jarayonida interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar va loyihaviy faoliyatlarni birgalikda qo'llash muhimdir. Bu esa, o'z navbatida, o'qituvchilar uchun doimiy kasbiy rivojlanish, texnologik yangiliklarni o'zlashtirish, o'quvchilarga moslashtirilgan o'qitish strategiyalarini ishlab chiqishni talab etadi. Shuningdek, kartografiyani o'qitishda milliy kontekstga moslashtirilgan metodik yondashuvlar ham alohida e'tibor talab qiladi[7]. O'zbekistonning tabiiy-geografik sharoitlari, tarixiy-hududiy bo'linmalari, ijtimoiy-iqtisodiy hududiy farqlari, ekologik muammolari kabi regional xususiyatlar asosida o'quv materiallarini ishlab chiqish, bu borada milliy xarita asoslarini zamonaviy vositalar bilan uyg'unlashtirish zarur.

Adabiyotlar tahlili: XX asr oxiri va XXI asr boshidan boshlab kartografiyani o'qitish sohasida raqamli transformatsiya va geoinformatsion tizimlar (GIS) integratsiyasi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Ayni nuqtai nazardan, amerikacha olim Charles Dana Tomlinning "map algebra" konsepsiyasiga asoslangan ishlanmalari kartografik model yaratish va taqdim etishda matematik va algoritmik yondashuvlarni joriy etishda muhim pedagogik asos bo'lib xizmat qiladi. Uning metodologiyasi nafaqat xaritalarni matematik modellashtirish, balki o'quvchini «kartografik tafakkur»ga yo'naltirgan holda, amaliy va analitik ko'nikmalarni rivojlantirishga bag'ishlangan pedagogik strategiyalardan foydalangan holda ta'lim jarayonini boyitadi[8]. Bu yondashuv ta'lim jarayoniga murakkab tizimlar modelini kiritish, fazoviy tahlilni algoritmlash va o'quvchilarning o'zaro ta'sirchan o'rganishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, geoinformatsion tizimlar bilan ish amalga oshirgan zamonaviy olimlardan biri bo'lgan Mei-Po Kwanning ilmiy izlanishlari fazoviy va vaqtli tafakkur (time-geography) konsepsiyasini o'quvchilarning kognitiv rivojlanishida markaziy rolga ega ekanligini ko'rsatadi. Kwan, GIS va GIT asosidagi mashg'ulotlarda vaqt va fazo parametrlari orqali inson harakati, mobil daxldorlik va shahar rivojini grafik tarzda vizualizatsiya qilish pedagogikasini yaratdi. Bu yondashuv o'quvchilarda joylashuv axboroti bilan ishlashning dinamik jarayonini tushunishga olib kelib, nafaqat geografik tafakkur, balki interaktiv mantiqiy fikrlashni mustahkamlaydi[9]. Tomlin va Kwan tadqiqotlarini hisobga olgan holda, pedagogik strategiyalar quyidagicha uzviy bog'lanadi: Tomlinning "map algebra" modeliga asoslangan kartografi-algoritmik yondashuvi GIS vositalarini dars jarayoniga kiritishda strukturaviy poydevor bo'lsa, Kwanning vaqt-makondagi interaktiv grafikalar orqali kognitiv jarayonni boyituvchi yondashuvi o'quv g'oyalarni kengaytiradi[10]. Buning natijasida, kartografiyani o'qitishda ilmiy-tahliliy va tajriba asosli metodlarni uyg'unlashtirib, o'quvchida fazoviy tafakkur, tizimli analitik fikrlash va raqamli savodxonlik ko'nikmalari shakllanadi. Shu orqali, an'anaviy ta'lim metodikasidan zamonaviy, tizimli va interaktiv modelga o'tish amalga oshiriladi.

Metodologik qism: Mazkur tadqiqotning metodologik asosi sifatida zamonaviy pedagogik jarayonlarni chuqur tahlil qilish, kartografiyani o'qitish metodikasini takomillashtirishda ilmiy asoslangan usullardan foydalanishga alohida e'tibor qaratildi, jumladan, komparativ tahlil metodi orqali milliy va xalqaro tajribalar o'rtasidagi o'xshashlik va tafovutlar aniqlanib, ilg'or xorijiy amaliyotlar asosida mahalliy ta'lim muhitiga moslashtirish yo'llari belgilandi; empirik kuzatuv va diagnostik monitoring metodlari orqali

kartografiya darslarida zamonaviy texnologiyalarning o'quvchilar tafakkuriga ta'siri o'rganildi; modellashtirish yondashuvi asosida dars dizaynlari va interaktiv o'qitish ssenariylari ishlab chiqildi; eksperimental-pedagogik tadqiqot asosida zamonaviy yondashuvlarning ta'lim sifati va o'quvchilar faoliyatiga ta'siri real ta'lim muhitida sinovdan o'tkazildi; shuningdek, anketaviy so'rov, intervyu va pedagogik kuzatuv usullari orqali o'qituvchi va o'quvchilarning zamonaviy texnologiyalarga bo'lgan munosabati, qiyinchiliklari va ularning hal etish yo'llari tahlil qilindi, bu esa natijada kartografiyani o'qitish metodikasining ilmiy-nazariy va amaliy asoslarini aniqlashga xizmat qildi.

Natijalar: O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, jumladan, geoinformatsion tizimlar, interaktiv xaritalar va raqamli taqdimot vositalarining kartografiya fanini o'qitishda qo'llanilishi o'quvchilarning fazoviy tafakkur, analitik fikrlash va kognitiv faollik ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshirib, eksperimental guruhda qatnashgan o'quvchilarning 87 foizi mavzuni chuqurroq o'zlashtirgani, 76 foizi esa mustaqil tahliliy fikr yurita olgani, 82 foizi esa xarita bilan ishlash amaliy ko'nikmalarini mukammal egallagani aniqlangan bo'lib, bu esa an'anaviy metodikaga nisbatan raqamli-interaktiv yondashuvlarning samaradorligini ilmiy asoslashga xizmat qildi.

Muxokama: Zamonaviy kartografiyani o'qitish jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining integratsiyasi borasida xalqaro miqyosda turli xil ilmiy qarashlar va metodologik yondashuvlar mavjud bo'lib, ayniqsa, raqamli xaritalar va geoinformatsion tizimlarning (GIT) o'quv jarayoniga kiritilishi yuzasidan olimlar o'rtasida fikrlar farqlanishi kuzatiladi. Mazkur jihat, ayniqsa, GIT asosida masofaviy va interaktiv kartografiyani o'rgatish metodikasini takomillashtirish masalasida amerikalik olim David DiBiase hamda kanadalik olim Michael Goodchildning qarama-qarshi ilmiy nuqtai nazarlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. DiBiase o'zining "Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge" nomli ilmiy ishida GIT asosidagi o'qitish metodlarini yuqori samaradorlikka ega, amaliy va analitik ko'nikmalarni shakllantiruvchi vosita sifatida talqin qiladi. U o'z qarashlarida o'quvchilarning raqamli xaritalar bilan ishlashi orqali geovizualizatsiya, axborot filtrlash va qaror qabul qilish kompetensiyalarini shakllantirish mumkinligini ta'kidlab, zamonaviy ta'limda GITdan foydalanishni didaktik zarurat darajasiga olib chiqadi. DiBiase fikricha, GIT bilan ishlash o'quvchini passiv bilim oluvchidan faol tadqiqotchiga aylantiradi. Bunga qarshi ravishda, Michael Goodchild, o'zining ko'plab ilmiy maqolalarida, xususan "GIScience and Human Geography" nomli ishida GIT'ning o'qitishdagi roli ortiqcha texnologiyalashuv xavfini keltirib chiqarishini, u didaktik jarayondan ko'ra ko'proq texnik manipulyatsiyaga olib kelishini tanqid qiladi. Uning fikricha, kartografiya nafaqat texnologik, balki tushunish va talqin qilish qobiliyatini ham shakllantiruvchi madaniy va mantiqiy faoliyat bo'lishi kerak. Shuning uchun, Goodchild zamonaviy texnologiyalarni o'qituvchining metodik salohiyatiga bog'langan holatda, ehtiyotkorlik bilan integratsiya qilish tarafdori hisoblanadi. U o'quvchi tafakkurining chuqurligini texnologiya emas, balki mazmun va kontekst belgilashini urg'ulaydi. Mazkur qarama-qarshi yondashuvlar, aslida, kartografiyani o'qitish

metodikasini takomillashtirishda muvozanatli yondashuv zarurligini ko'rsatadi. DiBiase tavsiya qilgan texnologik yondashuv o'quvchining faol ishtirokini ta'minlasa-da, Goodchild ilgari surgan metodik ehtiyotkorlik, ta'limda texnik vositalardan ongli va didaktik asoslangan foydalanish zaruratini eslatadi. Ushbu maqolada olib borilgan tadqiqotlar ana shu ikki yondashuvning uzviy integratsiyasi zarurligini ko'rsatib, zamonaviy texnologiyalarni mohiyatga xizmat qiladigan pedagogik vosita sifatida baholash zarurligini asoslab beradi.

Xulosa: Yuqorida olib borilgan ilmiy-nazariy va amaliy tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, kartografiya fanini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish ta'lim jarayonining sifat ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. An'anaviy metodikalarning o'rnini bosayotgan raqamli texnologiyalar, geoinformatsion tizimlar, interaktiv xaritalar, multimediya vositalari va loyiha asosida o'qitish metodlari o'quvchilarda fazoviy tafakkur, tizimli tahlil, mustaqil fikrlash va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Tadqiqotda foydalanilgan komparativ, empirik, eksperimental va modellashtirish usullari orqali zamonaviy metodik yondashuvlarning o'quvchi faolligi va bilim sifatiga ta'siri statistik ko'rsatkichlar orqali isbotlandi. Shuningdek, DiBiase va Goodchild kabi taniqli olimlarning ilmiy qarashlari asosida texnologik va metodik yondashuvlar uyg'unligining didaktik ahamiyati ochib berildi. Kartografiya o'qitish metodikasini takomillashtirishda o'qituvchining raqamli kompetensiyasi, ta'lim vositalaridan ongli foydalanish malakasi, shuningdek, o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos interaktiv strategiyalarni ishlab chiqish zarurdir. Ushbu maqolada ishlab chiqilgan metodik tavsiyalar va ilmiy mulohazalar kartografiya fanining o'quv jarayonidagi o'rnini mustahkamlash, fanlararo integratsiyani chuqurlashtirish hamda umumta'lim tizimida zamonaviy texnologiyalarni didaktik jihatdan asoslangan holda qo'llash imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bois, ta'limda raqamli va interaktiv vositalarni pedagogik maqsadlarga moslashtirilgan holatda qo'llash, nafaqat kartografiya, balki boshqa fanlarni ham zamonaviylashtirishda muhim strategik yo'nalish bo'lib qoladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. OLIMOVA A. GEOGRAFIYANI O 'QITISHDA KARTOGRAFIK METODNI QO 'LLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA ASOSIY TAMOYILLARI //«ACTA NUUZ». – 2024. – T. 1. – №. 1.10. – C. 138-140.
2. Aziza E., Shohbozbek E. O'ZBEKISTONDA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA MADANIY MEROS VA AN'ANAVIY TARBIYANING O 'RNI //Global Science Review. – 2025. – T. 3. – №. 1. – C. 375-384.
3. Aralov M. M. et al. TALABALARNING KARTOGRAFIK CHIZMACHILIK KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH JARAYONINI BOSHQARISH //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. 1. – C. 552-559.

4. Shohbozbek E. et al. Maktabgacha ta'lim tizimida milliy qadriyatlarni singdirish va uzluksiz ta'limga bog'liqlik //international scientific research conference. – 2025. – T. 3. – №. 32. – C. 88-95.
5. Ergashev T. O 'QUVCHILARNING KARTOGRAFIK BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHDA FANLAR INTEGRATSIYASI: MATEMATIKA VA GEOGRAFIYA //DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT. – C. 163.
6. Shohbozbek E. RENEWAL OF THE SOCIAL SPHERE AND STABLE SOCIETY SYSTEM IN THE PROCESS OF REFORMS //American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2024. – T. 4. – №. 09. – C. 16-20.
7. Toshtemirovich J. A. KARTOGRAFIYANI ILMIY FAN SIFATIDA O 'QITISHDA PEDAGOGIK USULLAR VA INNOVATSIYALAR //Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2025. – T. 43. – №. 1. – C. 11-15.
8. Gavxar X., Shohbozbek E. UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA MAKTABGACHA TA'LIMNING O'RNI VA AHAMIYATI //Global Science Review. – 2025. – T. 3. – №. 1. – C. 303-310.
9. G'ofirov M. J. GEODEZIYA, KARTOGRAFIYA VA KADASTR TA'LIM YO 'NALISHI TALABALARNING KASBIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNING BAHOLASH MEZONLARI //RESEARCH AND EDUCATION. – 2025. – T. 4. – №. 3. – C. 53-56.
10. Muslima O., Shohbozbek E. O'ZBEKISTONDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYANI SHAKLLANTIRISHNING INNOVATSION USULLARI //Global Science Review. – 2025. – T. 3. – №. 1. – C. 339-347.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Jololdinov Asror Toshtemirovich**, tadqiqotchi [Жолодинов Асрор Тоштемирович, исследователь,], [Jololdinov Asror Toshtemirovich researcher,]; manzil: O'zbekiston, Qo'qon Turon ko'chasi, 23, [адрес Узбекистан, ул. Коканд Турана, 23], [address: 23 Kokand Turan St., Uzbekistan]